

Divulgación y edición de Los locos de Félix Máximo López: aclaración sobre su estatus de “inédita”

Alberto Cobo, editor de la edición musicológica

Editor independiente / España

Resumen (Abstract):

En diversas publicaciones recientes se ha descrito la obra Los locos de Félix Máximo López como “inédita”. Esta nota documenta los hechos verificables relacionados con su edición y difusión, mostrando que la obra ha estado disponible públicamente desde el año 2000 mediante depósito en la Biblioteca Nacional de España, difusión en sitio web especializado con grabación y libreto, y publicación digital con DOI y vinculación a ORCID. Por tanto, la obra no puede considerarse inédita.

Palabras clave:

Félix Máximo López, Los locos, edición musicológica, difusión pública, derechos de autor

En diversas publicaciones recientes se ha descrito la obra Los locos de Félix Máximo López como “inédita”. Dicha caracterización no se ajusta a los hechos documentables relativos a la historia de su edición y difusión.

La obra fue objeto de una edición musicológica depositada en la Biblioteca Nacional de España para consulta pública, lo que constituye un acto de divulgación efectiva.

Desde el año 2000, la edición ha sido difundida a través de un sitio web especializado, en el que se ha ofrecido información bibliográfica, imagen de portada, dirección de contacto, grabación íntegra de la obra y el texto completo del libreto. Según los registros del propio sitio, esta difusión ha tenido alcance internacional durante más de dos décadas.

Recientemente, la edición ha sido publicada nuevamente en formato digital y puesta a disposición del público mediante descarga, siendo registrada con identificador DOI en la plataforma Zenodo y vinculada a un perfil ORCID.

Desde un punto de vista filológico y jurídico, el término “inédita” se reserva para aquellas obras que no han sido divulgadas públicamente. La existencia de una edición accesible en la Biblioteca Nacional, su difusión continuada en soportes digitales durante décadas y su actual disponibilidad como publicación identificable permiten concluir que Los locos de Félix Máximo López no puede considerarse una obra inédita, sino una obra previamente divulgada y editada.

La reiteración del calificativo “inédita” en publicaciones posteriores no se corresponde con los hechos verificables y contribuye a una representación imprecisa del proceso editorial y musicológico de la obra.